

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18605989>

FONETIKA VA FONOLOGIYA TUSHUNCHALARINING FARQLARI

Ergashova Gulsanam Ulug‘bekovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Filologiya va Tillarni o‘qitish yo‘nalish: ingliz tili 1- kurs talabasi

Email.gulsanamergashova08@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tilshunoslik fanining eng muhim bo‘limlaridan hisoblangan fonetika va fonologiya tushunchalari atroflicha tahlil qilinadi. Maqolada fonetika va fonologiya bo‘yicha mashhur tilshunos olimlarning ilmiy qarashlari yoritilib, ularning fikrlari asosida mazkur ikki sohaning tadqiqot obyekti va vazifalari ochib beriladi. Fonetikaning nutq tovushlarining hosil bo‘lishi va akustik xususiyatlarini o‘rganishi, fonologiyaning esa tovushlarning til tizimidagi funksional ahamiyatini tahlil qilishi misollar orqali tushuntiriladi. Shuningdek, fonetika va fonologiya o‘rtasidagi asosiy farqlar olimlar fikri va aniq til birliklari asosida qiyosiy tarzda ko‘rsatib beriladi. Maqola tilshunoslik yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar hamda ushbu mavzuga qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.*

***Kalit so‘zlar:** fonetika, fonologiya, tovush, fonema, allofon, artikulyatsiya, akustik xususiyat, fiziologik xususiyat, ijtimoiy xususiyat.*

Kirish

Tilshunoslik fanida nutq tovushlari til tizimining eng muhim va ajralmas birliklaridan biri bo‘lib, insonlar o‘rtasidagi muloqot aynan tovushlar orqali amalga oshiriladi. Nutqning aniqligi, tushunarililigi va ta’sirchanligi tovushlarning to‘g‘ri talaffuzi hamda ularning til doirasida to‘g‘ri to‘g‘ri qo‘llanishiga bevosita bog‘liqdir. Shu sababli tovushlar bilan bog‘liq hodisalarni o‘rganish tilshunoslikda

alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Fonetika nutq tovushlarining hosil bo'lishi, talaffuzi va akustik xususiyatlarini tadqiq etsa, fonologiya bu tovushlarning til tizimidagi funksional vazifasi va ma'nofarqlashdagi rolini o'rganadi. Garchi fonetika va fonologiya bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, ularning tadqiqot obyekti va yondashuv usullari jihatidan muhim farqlari mavjud. Mazkur maqolada fonetika va fonologiya tushunchalari kengroq yoritilib, ularning asosiy farqlarini ilmiy jihatdan tahlil qiladi.

Fonologiya termini tilshunoslikda XIX asr oxirida yosh grammatikachilar (mladogrammatiklar) maktabining fonetik qonunlariga javoban, nutq tovushlarining artikulyatsion fiziologik-akustik (fizik) tomonidan funksional (lingvistik) tomonini farqlash ehtiyoji bilan paydo bo'ldi. Garchi fonologiya termini ko'pchilik tilshunoslar tomonidan e'tirof etilsa-da, ammo bu termin ostida o'rganilishi lozim bo'lgan ob'ekt masalasida bir xillik kuzatilmadi. Tilshunoslarning juda ko'p qismi fonologiya termini ostida nutq tovushlarining funksional tomonini, ayrimlari, aksincha, artikulyatsion-akustik tomonini tushunadilar. Har ikki holatda ham fonologiya fonetikaga qarama-qarshi qo'yiladi. Xususan, F.de Sossyur shunday deydi: <<Tovushlar fiziologiyasi ko'p hollarda fonetika deyiladi. Bu termin, bizningcha, nomuvofiq ko'rinadi. Biz buni fonologiya termini nilan almashtiramiz, chunki fonetika azaldan tovushlar evolyutsiyasi haqidagi ta'limot bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolaverishi kerak. Fonetika tarixiy fandır: u voqealarni, o'zgarishlarni tahlil etadi, zamonda harakat qiladi; fonologiya zamondan tashqaridir, chunki artikulyatsiya mexanizmi doimo o'ziga o'zi o'xshashligicha qolaveradi>>.

Tilning tovush tomoniga qiziqish qadimgi Hindiston, Yunoniston va Arab tilshunoslik maktablarida boshlangan. Ayniqsa, hind olimi Panini (miloddan avvalgi IV) yaratgan grammatik tizimda tovsuhlarning talaffuzi, bo'g'in tuzilishi va artikulyatsiyasi haqida ancha to'liq ma'lumotlar berilgan. Bu davrda tovsuhlar faqat grammatik tartib nuqtai nazaridan o'rganilgan bo'lsa-da, fonetika fani uchun ilk poydevor aynan shu davrda qo'yilgan.

Fonetika grekcha phone – tovush soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, tilning tovush tomonini oʻrganadi. Tovushlar bir-biridan akustik, yaʼni eshitilishi jihatdan farq qiladi va soʻzlarning shakllanishi va ajralib turishi uchun xizmat qiladi.

Nutq tovushlari murakkab hodisa boʻlib, ular quyidagi xususiyatlarga egadir;

1) tovushlar – fizik hodisa, chunki ular havo zarrachalarining tebranuvchi harakati natijasidir;

2) tovushlar – fiziologik hodisa, chunki ular nutq organlarida hosil boʻladi;

3) tovushlar psixik hodisadir, chunki ularning paydo boʻlishi ongli harakat natijasidir;

4) tovushlar ijtimoiy hodisadir, chunki ular aloqa vositasi boʻlmish tilning elementlaridir.

Fonetika tilning tovush tizimini, nutq tovushlarini va nutq fiziologiyasi, nutq tovushlarining paydo boʻlishini oʻrganadi. Kishilarning tovushi tovush paychalarining tebranish xususiyatiga qarab ovoz (un) yoki shovqin paydo boʻlishi mumkin. Agar tebranish bir tekis, bir maromda takrorlanib tursa, ovoz hosil boʻladi: a, o, oʻ, u kabi. Tebranish bir tekis boʻlmasa, shovqin paydo boʻladi: d, k, sh, ch, kabi. Tovushning eshitilishi haqidagi nazariya akustika deyiladi. Fonetika nutqning eng kichik birliklari – fonlar bilan shugʻullanadi. Fonlar uchta, yaʼni akustik, fiziologik, ijtimoiy jihatdan oʻrganiladi. Nutq tovushlarining akustik xususiyati deganda, ularning fizik xususiyatlari, quloqqa chalinish xususiyatlari tushuniladi. Oʻpkadan chiqayotgan havo oqimi tovush paychalarini tebratishi va nutq organlarida hosil boʻladigan shovqin natijasida nutq tovushlari vujudga keladi.

Nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etuvchi qismlar nutq aʼzolari deyiladi. Nutq aʼzolarining jami nutq apparatini tashkil etadi. Bular diafragma, oʻpka, kekirdak, ovoz paychalari, boʻgʻiz, boʻgʻiz qopqogʻi, kichik til, tanglay, til, tish, labdir.

Mahmud Koshgʻariyning fonetik qarashlari. Mahmud Koshgʻariy fonetika sohasida ham qimmatli fikrlar yuritadi. Garchi u bu sohada maxsus asar yozmagan boʻlsa ham, lekin “Devonu lugʻotit turk” asarida fonetika boʻyicha juda koʻp materiallar bor. U, avvalo, hozirgi tilshunoslikda fonema atamasi bilan yuritiluvchi

fonologik birlikni, tovush tipini juda yaxshi farqlagan. Shuning uchun ham muallif eng kichik fonetik birlikning fonologik funksiyasiga – so‘z tarkibida kelib, ma’no farqlash vazifasiga katta e’tibor beradi. Tovush tiplarini belgilashda tovushlarning ma’no farqlash vazifasini asosiy mezon qilib oladi. Ana shu mezon asosida turkiy tillarning fonemalar miqdorini aniqlaydi.

Yuqorida qayd etilganidek tovushlar fonetika birligi sifatida o‘rganiladigan nutq tovushlari yoki fonlar deb yuritiladi. Fon hozirgi zamon tilshunosligida eng keng tarqalgan atama bo‘lib, nutqning eng kichik ma’no anglatmaydigan birligidir. Tovushlar til birligi sifatida o‘rganilganda esa, til tovushlari yoki fonemalar deb yuritiladi. Fonema eng kichik ma’no anglatmaydigan til birligidir. Fon va fonemani bir-biridan ajratish XIX asrning oxiri va XX asrning boshiga to‘g‘ri keladi. Og‘zaki nutq va yozuvga diqqat bilan nazar tashlansa, yozuvdagi cheklangan til tovushlariga nutqdagi cheksiz tovushlar to‘g‘ri kelishining guvohi bo‘lamiz.

Masalan, rus tilidagi ropa so‘zini ba’zilar g‘ora, boshqalar gara, yana boshqalar g‘ara deb talaffuz qilishini eshitganmiz. Lekin yozuvda hamma har xil – ropa yozadi. Olimlar ana shunday hodisalarni kuzatish natijasida nutq tovushlarining til tovushlaridan farq qilinishi va ularni ayrim atamalar bilan belgilashni zarur deb topdilar.

Fonema to‘g‘risida gap borganda, uning quyidagi xususiyatlari hisobga olinishi zarur:

Yuqorida keltirilgan ropa so‘zining turlicha talaffuz qilinishi odamlarning bu so‘zni to‘g‘ri tushunishiga xalal bermaydi. Bundan tovushlarni izohlaydigan akustik komponentlar (balandligi, kuchi, tembri, uzun-qisqaligi) dan ayrimlari muayyan tilda o‘zgaruvchan, beqaror, boshqalari esa o‘zgarmaydigan, barqaror xususiyatlarga ega, degan xulosa kelib chiqadi. Beqaror akustik xususiyatlar so‘zlarning ma’nolarini o‘zgartirmaydi va, aksincha, barqaror akustik xususiyatlar so‘zlarning ma’nosini o‘zgartiradi, demak, unday xususiyatlar nutq jarayonida saqlanib qolaadi. Ularning o‘zgartirilishiga til befarq emas. Ana shunday xususiyatlarni ma’no o‘zgartiruvchi yoki differensial xususiyatlar deb atash mumkin. Har qanday tovush

differential va nodifferential artikulyator va fizik xususiyatlardan tashkil topgan bo'ladi, lekin gapiruvchi tovushlarning nodifferential xususiyatlariga befarq bo'lsa ham, differential xususiyatini hisobga olmay iloji yo'q. Tillardagi farqlanuvchi va farqlanmaydigan xususiyatlar bir xil emas. Bir tildagi farqlanuvchi xususiyat ikkinchi tilda farqlanmaydigan bo'lishi mumkin. Masalan, ularning uzun-qisqalik xususiyati o'zbek var us tillari uchun farqlanmaydigan, lekin ingliz, nemis, fransuz, qirg'iz, turkman tillari uchun esa farqlanuvchidir. Rus tili uchun yumshoq-qattqlik xususiyati farqlanuvchi, ingliz, nemis tillarida esa farqlanmaydigan va hokazo. Masalan, rus tilida УГОЛ so'zidagi oxirgi undosh qattiq talaffuz qilinadi, uning ma'nosi burchak; lekin uni yumshoq, ya'ni УГОЛЬ tarzida talaffuz qilsak, bub so'z ko'mir ma'nosini anglatadi.

Qiyoslang:

ПЫЛ-ПЫЛЬ, СТОЛ-СТОЛЬ

Nutq jarayonida tovushlarning farqlanuvchi belgilari har qanday sharoitda ham saqlanib qoladi, farqlanmaydigan belgilari esa tovushlarning so'zdagi tutgan o'rni gapiruvchining nutqiy xususiyatlariga ko'ra o'zgarib turishi mumkin. Har qanday o'zgarish yangi nutq tovushini, ya'ni yangi fonni tashkil etadi.

Agar nutqdagi o'zgarishlar sifat o'zgarishiga olib kelmasa, so'zning ma'nosini o'zgartirmasa, bunday o'zgarishlar miqdor o'zgarishi deb atalib, bitta fonemaga birlashtiriladi. Bitta fonemaga birlashtirilgan fonlar allofonlar deb ataladi. Yuqorida keltirilgan ropa so'zidagi dastlabki undoshning ikki xil talaffuz qilinishi sso'z ma'nosini o'zgartirmaydi; shuning uchun bunday o'zgarish sifat emas, balki miqdor o'zgarishi desa bo'ladi. Demak, rus tilidagi g va g' bir fonemaning allofonlari yoki bir fonemaning ikki xil ko'rinishidir.

Endi nima uchun fon nutq tovushi, fonema esa til tovushi degan savolga javob berishimiz mumkin. Nutq jarayonida tovushlar har xil o'zgarishga duch kelishi tabiiy. Bu, odatda, tovush yonida turgan boshqa tovushlar ta'sirida bo'ladi. Tilning sistemasi va tarkibi nutqda namoyon bo'ladi. Til yaxlit tarzda bir shaxs nutqida aks etmaydi, chunki bir shaxsning nutqi til sistemasining faqat bir ko'rinishidir, xolos. Bir tilda so'zlashuvchilarning hammasi jamlangandagina, tilning sistemasi to'g'risida tasavvur

hosil qilish mumkin. Lekin bu o'ta murakkab, amalda bajarilishi qiyin ishdur. Shu sabali tilni mavhum hodisa-nutqning umumlashgan ko'rinishih deb yuritishadi. Fonema til tovushi sifatida mavhum birlik bo'lib, nutqda uchrashi mumkin bo'lgan bir yagona vazifani bajaruvchi barcha fonlarning umumiy yig'indisidir.

Tillardagi fonemalar yig'indisi mazkur tilning fonemalar majmuini tashkil etadi. Bu o'rinda AQShlik olim Fransis R.Dinniyning fon, fonema va allofonlar to'g'risidagi fikrini kelirrish o'rinlidir. Uning fikricha, tovushlarning fizik-akustik xususiyati bilan fonetika shug'ullanadi, tovushlarning nutqdagi vazifalari (funksiyalar) bilan fonologiya shug'ullanadi. Shunday ekan, fonologiyani oson ta'riflash kerak bo'lsa, << u funksional fonetikadir >>.

<<Fonema>> bu tovushlarning turlarini belgilovchi mavhum texnik atamadir.

U quyidagi xususiyatlarga ega:

- ayrim olingan bir tovush fon emas;
- tildagi o'ziga o'xshagan boshqa fonemalar qatorida turuvchi, lekin ulardan o'zining barcha (akustik, artikulyation, funksional, grafik) xususiyatlari bilan farqlanuvchi;
- o'z xususiyatlariga (akustik, artikulyatsion, funksional, grafik) ega bo'lgan, lekin talaffuz qilinmaydigan;
- boshqa tovushlar qatori nutqda o'zining turli ko'rinishi (allofonlar) bilan namoyon bo'ladigan til hodisasidir.

<< Allofon >> ham texnik atama bo'lib, bir fonema Ichida o'zining turli contrast xususiyatlariga ega bo'lgan va shu xususiyatlari bilan mazkur fonemaning boshqa variantlari, allofonlaridan farq qiladigan til birligidir. Demak, allofon:

- so'zning boshida, o'rtasida, oxirida va qaysi tovushlar bilan aloqada bo'lishiga qarab belgilanadi;
- <<fonlar>> ham allofonlarga o'xshab ajratiladi;
- ularning fonetik xususiyati bir xil;
- fonetik farqi esa qo'shimcha distributsiya bilan belgilanadi;

- cheksiz konkret tovushlar (fonlar) tilidagi vazifasiga (funksiyalariga) ko'ra cheklangan mavhum fonemalarga ajratiladi.

Xulosa. Fonetika va fonologiya tilshunoslik fanining o'zaro bog'liq, biror tadqiqot obyekti va yondashuv usullari jihatidan farq qiluvchi bo'limlar hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida fonetika nutq tovushlarining fiziologik va akustik xususiyatlarini o'rganishi, fonologiya esa ushbu tovushlarning til tizimidagi funksional vazifasi va ma'no farqlashdagi rolini aniqlashi asoslab berildi. Olimlarning ilmiy qarashlari tahlili fonetika va fonologiyadagi farqlarni chuqurroq anglash imkonini berdi. Keltirilgan misollar orqali tovushlarning nutq va til tizimidagi o'rni yaqqol ko'rsatib berildi. Natijada fonetika va fonologiyani farqlash nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ekani aniqlandi. Ushbu tadqiqot tilshunoslik sohasida bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. H.R Zokirova (2016). O'zbek tili morfonologiyasi. Andijon.
2. Robins R.H(1971). A short history of linguistics. London;Longman.
3. A.Nurmonov(2002). O'zbek tilshunosligining tarixi. Toshkent-O'zbekiston.
4. M.T.Irisqulov(2009). Tilshunoslikka kirish. Toshkent-Yangi asr avlodi.
- I.Yo'ldoshova, R.Majidova(2013). Tilshunoslik asoslari. Toshkent.